

Sensoriamento Remoto

Geologia

Criatividade

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

**O PROJETO DE EXTENSÃO ATRAVÉS
DOS ESPECTROS APRESENTA**

A ESPECTROSCOPIA DE REFLETÂNCIA EM QUADRINHOS

2025

PREFÁCIO

Este documento foi gerado com a participação de professores/pesquisadores do Departamento de Geologia (DGEO) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e professora do PROFICAM da Universidade Federal de Ouro Preto/Instituto Tecnológico Vale como meio facilitador ao ensino de Sensoriamento Remoto Geológico, dentro do contexto do Projeto de Extensão Através dos Espectros e do Grupo de Pesquisa Geologia Espectral.*

Atuante desde 2015, o Grupo de Pesquisa Geologia Espectral gerou um legado de produção científica sobre aplicação de Sensoriamento Remoto Geológico no Nordeste do Brasil, desde a caracterização espectral de litologias até a investigação composicional de material gemológico como turmalinas de diferentes cores, esmeralda, euclásio, berilo, vesuvianita etc.

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

** Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração.*

Em 2025, o grupo de pesquisa criou o Projeto de Extensão Através dos Espectros voltado à divulgação de Sensoriamento Remoto, particularmente, aplicado à Geologia, com foco na explicação fluida e rápida de biblioteca espectral, interpretação de diferentes paisagens usando imagens digitais, proposta de criação de jogo didático e uso de quadrinhos como forma de divulgação inovadora e mais atrativa ao público geral.

A fase de criação de quadrinhos, a priori, foi definida para ser iniciada por docentes que compõem a equipe executora do Projeto de Extensão Através dos Espectros. Como produto associado a essa linha de divulgação, esse é o primeiro documento gerado que foca na explicação da Espectroscopia de Refletância, desde a aquisição de dados à interpretação básica...

Com esse documento, nós apresentamos três partes explicativas:

- *Um grupo, um projeto e a Espectroscopia de Refletância (páginas 8 a 30);*
- *A Saga – Em busca das leituras espectrais (páginas 31 a 48);*
- *A interpretação dos dados (páginas 49 a 76).*

E, juntamente com a explicação técnica, a narrativa usada permeia a história da nossa trajetória...

Recife, 1 de Dezembro de 2025

Os autores

Thais Andressa Carrino

Rosa Elvira Correa Pabón

Haroldo Monteiro Lima

João Paulo Araújo Pitombeira

Anelise L. Bertotti

Lauro César Montefalco de Lira Santos

Como citar?

Carrino, T.A., Correa Pabón, R.E., Monteiro Lima, H., Pitombeira, J.P.A., Bertotti, A.L., Santos, L.C.M.L. 2025. A Espectroscopia de Refletância em Quadrinhos. Versão 1.0. Zenodo, 84 p.

 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17049549>

**A ESPECTROSCOPIA
DE REFLETÂNCIA
EM QUADRINHOS**

UM GRUPO, UM PROJETO E A ESPECTROSCOPIA DE REFLETÂNCIA

*Mais um dia se encerra
no DGEO-UFPE*...*

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

** O Departamento de Geologia (DGEO) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está localizado no Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), no Campus Recife (Pernambuco), CEP 50740-550.*

... com preparação de aulas na graduação em Geologia, projetos de pesquisa e extensão.

*Dentre temas e inspirações, ideias sempre florescem para caracterizar alvos geológicos usando o **Sensoriamento Remoto...***

... contando sempre com parcerias para consolidar o grupo de pesquisa na UFPE sobre uso de Sensoriamento Remoto em Geologia.

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

Geologia Espectral

UFPE

T. Carrino

R. Correa Pabón

A rotina estabelecida permitiu, ao longo de dez anos, a investigação geológico-espectral de algumas áreas do Nordeste do Brasil...*

[13]

-40.00

-38.00

-36.00

0 75 150 km

Bacia São Luís-Grajaú

NORDESTE DO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

* As produções científicas designadas, entre colchetes, pelos números de 1 a 15 estão relacionadas no final desse documento, na seção Referências Citadas.

... e uma produção científica inicial* em Sensoriamento Remoto aplicado à Geologia...

BRAZILIAN JOURNAL OF GEOLOGY [5, 9]

... **2019**

ORE GEOLOGY REVIEWS [6]

2020

JOURNAL OF SOUTH AMERICAN EARTH SCIENCES [7]

2021

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS [10]

JOURNAL OF SOUTH AMERICAN EARTH SCIENCES [1]

2022

BRAZILIAN JOURNAL OF GEOLOGY [8]

2023

JOURNAL OF SOUTH AMERICAN EARTH SCIENCES [4]

2024

ECONOMIC GEOLOGY [11]

REVISTA TERRAE DIDÁTICA [2]

2025 ...

* As numerações mostradas entre colchetes se referem às produções científicas relevantes do Grupo de Pesquisa Geologia Espectral. Consulte-as na seção Referências Citadas.

... que foi evoluindo para a criação de **projeto de extensão*** e divulgação de Sensoriamento Remoto em mídias sociais**.

2015

2025

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

* O Projeto de Extensão Através dos Espectros foi criado em 2025, sendo aprovado pela PROEXT (Pró-Reitoria de Extensão) da UFPE em 11/ago/2025.
** A conta Instagram do Grupo de Pesquisa Geologia Espectral é @geologia.espectral, e a conta do projeto de extensão é @atraves.dos.espectros

**Em resumo,
10 anos de
Geologia
Espectral na
UFPE:**

Para caracterizar alvos geológicos, uma tecnologia espectral desponta com seu uso crescente na Geologia...

A ESPECTROSCOPIA DE REFLETÂNCIA!!!

Mas...

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

... o que é a
**Espectroscopia de
Refletância?**

A **espectroscopia** é um ramo da Física e Química que estuda a interação de luz ou radiação eletromagnética com a matéria/alvo...

Existe a espectroscopia* de absorção/transmissão, de emissão, de refletância...

Espectroscopia de absorção/transmissão...

Espectroscopia de emissão...

O próprio alvo é a fonte emissora!

Espectroscopia de refletância...

Leituras rápidas e sem precisar, necessariamente, cominuir as amostras!

* Três elementos devem existir, conforme explicado mais adiante nesse documento: uma fonte de energia/radiação eletromagnética, um alvo e um sistema sensor. A disposição desses três elementos varia, conforme indicado acima.

Há diferentes faixas de energia que são retratadas no **espectro eletromagnético**.

No Sensoriamento Remoto Geológico, as principais faixas usadas* são:

Faixa ou intervalo**	Comprimento de onda (λ)
Visível	380-760 nm***
Infravermelho próximo	760-1200 nm
Infravermelho de ondas curtas	1200-3000 nm
Infravermelho médio	3000-5000 nm
Infravermelho termal	5000 nm – 1 mm
Micro-ondas	~1 mm – 1 m

Observe a posição das faixas do espectro eletromagnético!

* Raios gama é uma faixa focada no Sensoriamento Remoto Geológico; porém, muitas vezes, a Gamaespectrometria é tratada na área da Geofísica.

** As faixas espectrais podem variar de nomenclatura, assim como os intervalos de comprimento de onda, a depender da literatura. Os nomes e intervalos de comprimento de onda aqui informados foram retirados de [16].

*** 1 nm equivale a 10^{-9} m.

A fonte natural de energia ou radiação eletromagnética mais comum é o Sol, mas pode ser artificial, caso de uma lâmpada...

A radiação eletromagnética possui um comportamento dual, ou seja:

*uma fonte emite radiação eletromagnética e sua interação com os materiais ou alvos pode seguir dois **modelos***...*

**MODELO
ONDULATÓRIO**

versus

**MODELO
CORPUSCULAR**

** A seguir, breve revisão de conceitos básicos de Sensoriamento Remoto é mostrada. Maiores informações podem ser consultadas em [16].*

O **modelo ondulário** entende a radiação eletromagnética como uma onda, marcada pela propagação de campo elétrico e magnético perpendiculares entre si, à velocidade da luz. A interação dessa energia com um material se dá no **nível macroscópico!**

Com esse modelo, tem-se as definições de amplitude (A), comprimento de onda (λ), frequência (f)...

$$\lambda^* = \frac{\text{velocidade da luz}}{\text{frequência}}$$

Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência!

* λ é o comprimento de onda.

O **modelo corpuscular** entende a radiação eletromagnética como fótons, ou “pacotes” de energia, que podem interagir com um material no nível microscópico!

Dois processos podem ocorrer:

Processos de transição de elétrons

Processos de vibração de moléculas

Tem-se a relação de energia e comprimento de onda dada pela equação:

$$\text{Energia}^* = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia e maior a frequência!

* Na equação de energia, h é a constante de Planck ($6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}^{-1}$) e c designa a velocidade da luz (aproximadamente $3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$, no vácuo).

Assim...

Na espectroscopia de refletância, trabalhamos com as faixas do visível ao infravermelho de ondas curtas, em que **processos microscópicos** ocorrem e são usados para decifrar, por exemplo, a composição química do material estudado!

Aumento da energia e da frequência

Aumento do comprimento de onda (λ)

VISÍVEL 👍

INFRAVERMELHO PRÓXIMO 👍

INFRAVERMELHO DE ONDAS CURTAS 👍

INFRAVERMELHO MÉDIO E TERMAL

MICRO-ONDAS

Ou seja...

Com tantas opções de estudos e focos disponíveis no Sensoriamento Remoto, hoje, vamos evidenciar apenas a energia refletida dos materiais terrestres!

ENERGIA REFLETIDA

**ENERGIA
EMITIDA**

**ENERGIA
RETROESPALHADA**

Agora que já sabemos que a espectroscopia de refletância mira o **mundo microscópico**...

... vamos conhecer os três protagonistas que devem existir para que possamos realizar o estudo espectral:

Fonte. É o emissor de energia ou radiação eletromagnética.

Pode ser natural ou artificial. Por exemplo*: Sol, Terra, seres humanos, lâmpada, radar...

Alvo. É o material a ser estudado e analisado. Por exemplo, um mineral, um conjunto de minerais em solo ou rocha, vegetação, concreto, água, hidrocarbonetos.

Sensor. É um dispositivo que contém detectores sensíveis e distintos a cada faixa de energia do espectro eletromagnético.

* Nesses exemplos, a Terra e seres humanos são fontes de radiação eletromagnética com pico na faixa do infravermelho termal, e o sensor ativo chamado radar emite radiação na faixa das micro-ondas. O Sol e alguns tipos de lâmpadas podem ser usados como fonte de radiação na faixa do visível ao infravermelho de ondas curtas, sendo úteis à espectroscopia de refletância.

Com uma fonte, um alvo e um sensor disponíveis, pode-se fazer a aquisição da energia refletida associada à **radiância** (L) de cada material, considerando diferentes comprimentos de onda do visível ao infravermelho de ondas curtas.

A radiância* é uma grandeza radiométrica cuja unidade é $W m^{-2} sr^{-1}$.

Em geral, usam-se **equipamentos portáteis** para a aquisição da radiância dos alvos e fonte natural (Sol) ou artificial (lâmpada)...

A **refletância** (ρ), por sua vez, é uma grandeza radiométrica obtida a partir dos dados de radiância (L), usando a seguinte relação:

$$\rho = \frac{L_{\text{alvo}}}{E}$$

onde E é a **irradiância** ou energia da fonte incidente numa área, e a unidade é $W m^{-2}$.

* A radiância é a energia ou o fluxo radiante por unidade de área e por ângulo sólido. A unidade de medida de ângulo sólido, no Sistema Internacional, é o esferorradiano (sr).

Na espectroscopia de refletância, usa-se um **sensor não imageador**, ou seja, o que é gerado é uma tabela ou um gráfico, como mostrado abaixo:

Gráfico ou curva de refletância ou espectro de uma rocha...

A Lei de Kirchhoff é nossa aliada:

$$\rho + \alpha + t = 100\% \text{ ou } 1$$

onde ρ é a refletância espectral, α é a absorptância e t é a transmitância.

Quanto mais energia um alvo **reflete**, menos energia é absorvida e/ou transmitida!

Como cada material possui **composição química*** e **estrutura cristalina**** distintas, é possível reconhecer as características espectrais como gradientes de refletividade ou **feições de absorção...**

Essas feições são derivadas de processos de transição de elétrons em íons, geralmente, de metais de transição (**Fe, Cu, V, Cr, Ni** etc.) ou processos de vibração de moléculas (presença de moléculas como **H₂O, OH, metal-OH, P-O, C-O, S-O** etc.)***.

Assim, podemos, por exemplo, determinar a **composição química** e a **tonalidade de alvos** ou **albedo****** ...

... ou mesmo determinar a **cor** ou **matiz dos alvos**, usando a **faixa do visível** ($\lambda = 380$ a 760 nm).

* Fórmula química. ** Arranjo atômico e/ou molecular.

*** Ver [17], [18], [19] e [20]. **** Ver [21], [22], [23], [24].

*O mesmo princípio da espectroscopia de refletância é usado no entendimento de **sensores imageadores** a bordo de diferentes plataformas, e que produzem imagens digitais a partir da rápida detecção de energia refletida de alvos terrestres...*

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

... esse é o mundo da espectroscopia de imageamento, que não será abordado dessa vez!

Agora, é hora de sair em busca da aquisição de leituras de refletividade de minerais e rocha do grupo de pesquisa e do projeto de extensão...

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

A SAGA

EM BUSCA DAS LEITURAS ESPECTRAIS

Para a aquisição de leituras de refletância espectral, vamos sair de Recife com amostras de minerais e rocha em direção à região Sudeste do Brasil...*

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

** De dezembro de 2016 até agosto de 2019, o Grupo de Pesquisa Geologia Espectral da UFPE usou equipamentos do Laboratório de Espectroscopia de Reflexão do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). De julho de 2020 a julho de 2025, foram usados equipamentos do Laboratório Hiperespectral do Instituto Tecnológico Vale (ITV), localizado na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).*

... para Campinas (SP) ou Ouro Preto (MG).

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

Na nossa saga de hoje, vamos ilustrar a aquisição de dados espectrais indo rumo a Minas Gerais, mais especificamente a Ouro Preto...

... até o Morro do Cruzeiro, na UFOP...*

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

** Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil.*

*... para chegar no
ITV* e seu
Laboratório
Hiperespectral...*

*... e acessar o espectrorradiômetro
ASD-FieldSpec** e acessórios...*

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

** Instituto Tecnológico Vale (ITV).*

*** O equipamento ASD-FieldSpec é marcado por 2151 canais que registram energia refletida no intervalo de 350 a 2500 nm.*

... como a lendaria sonda de contato...

Sonda de contato

... ou outros tipos de sondas.*

Muglight

Prendedor de folha

** Sondas associadas à linha de espectrorradiômetros ASD-FieldSpec. Ver referência [25] no final desse documento.*

Para realizar as leituras de refletividade de rocha, mineral, solo, líquidos etc., usamos um equipamento portátil, denominado **espectrorradiômetro**.

Esse equipamento é um **sistema sensor não imageador** que contém **detectores e cabos de força e de fibra ótica** que são ligados ao sensor e a uma **sonda...**

...na ilustração abaixo, a sonda (muglight) contém uma **lâmpada** halógena interna que emite radiação na faixa do visível ao infravermelho de ondas curtas, e o **alvo** é posto na parte superior da sonda.

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

Figura esquemática* de espectrorradiômetro com sonda muglight:

* Figura esquemática de um espectrorradiômetro ASD-FieldSpec, modificada de [26]. As grandezas radiométricas de irradiância da fonte (E) e radiação do alvo (L) estão indicadas.

Mas, afinal...

... como são feitas as aquisições de leituras de refletividade?

*Vamos analisar, em passo a passo didático, a aquisição de leituras de refletividade de uma **amostra de esteatito, ou pedra-sabão**, uma rocha metamórfica comum na região de Ouro Preto...*

... que é amplamente usada na produção de artesanatos...

O primeiro passo é ter os três protagonistas disponíveis: fonte de radiação eletromagnética, alvo ou material, e o sistema sensor (ASD-FieldSpec, portador de detectores na faixa de 350 a 2500 nm).*

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

* Nesse exemplo, é usado o equipamento ASD-FieldSpec 4 High Resolution Next Generation, com 2151 canais. Ver mais especificações em [25].

**Material
lambertiano
(Spectralon®)**

Após a montagem do equipamento, ele deve ser ligado a uma fonte elétrica para se fazer a primeira leitura* que é a da calibração, feita com o uso de um material lambertiano**, no caso, uma placa termoplástica branca da marca Spectralon®.

**Material
lambertiano
(Spectralon®)**

Usando a sonda muglight, o material lambertiano é colocado na parte superior desta sonda por onde a radiação ou luz emitida por lâmpada halógena interna passa...

* A primeira leitura, em geral, deve ser feita ~40 minutos após ligar o equipamento, para estabilizar a temperatura dele.

** Material lambertiano é aquele que reflete quase 100% a luz incidente nele e de forma difusa. A placa Spectralon® é da Labsphere.

... realizando-se, então, a primeira leitura espectral!

Essa leitura nada mais é que a da potência da fonte, ou seja, da lâmpada halógena, e que também é conhecida como a medição da radiância (designada pela letra "L") da placa lambertiana ou irradiância ("E") da fonte!

A segunda leitura é a do alvo a ser estudado, nesse caso, um artesanato feito em pedra sabão...

O artesanato em pedra sabão é colocado na abertura superior da sonda, por onde a luz passa e interage com o material.

Em poucos segundos, é feita a detecção da radiância (L) do material que é, automaticamente, normalizada pela radiância da placa lambertiana medida previamente.*

Assim, surge, de forma rápida, a nossa primeira leitura de refletância (ρ) de um material rochoso!

A partir desse dado, podemos interpretar as feições de absorção diagnósticas e identificar os minerais....

** A refletância (ρ) é obtida pela razão da radiância do material estudado pela radiância da placa lambertiana ($\rho = L_{\text{alvo}}/L_{\text{placa lambertiana}}$), e é adimensional.*

Deve-se proceder da mesma forma com outras leituras de materiais. Cada leitura de radiância de alvos é, automaticamente, normalizada pela radiância da placa lambertiana, calibrando-se as medidas e obtendo-se a refletância (ρ) que é adimensional!

Ao final, cada leitura de refletância feita é representada por um arquivo ou registro no microcomputador acoplado ao sistema sensor.

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

Cada arquivo, uma leitura de refletividade...

Nome	
	A05.000
	A09.000
	A14.000
	A18.000
	A19.000
	A22.000

Algumas correções podem ser feitas ou normalização de dados** usando-se de programa próprio para a aquisição das leituras.*

** Correção usualmente feita é a de suavização de gaps ou deslocamentos de valores de refletância devido aos diferentes subsistemas de detectores.*

*** Normalização de dados de refletância comum é a da remoção do contínuo ou continuum removal (hull quotient) que pode ser explorada em detalhe em [27] e [28].*

A correção **splice*** permite atenuar deslocamentos de intensidade de refletância entre os subsistemas ou conjuntos de detectores usados...

Curva de refletância de pedra sabão...

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

Curva de refletância de pedra sabão após a correção splice...

* Essa correção é encontrada no programa ViewSpec Pro, da empresa Malvern Panalytical.

A **remoção do contínuo** é um processamento de curvas de refletância que permite reescalonar os valores de refletividade entre 0 e 1, usando uma curva convexa chamada **linha do contínuo**!

A remoção do contínuo pode ser útil para melhorar a visualização de feições de absorção, ou para padronizar as leituras, tornando possível calcular algumas métricas ou índices espectrais, como a profundidade da feição de absorção entre outras!

Curva de refletância de pedra sabão com a sua linha do contínuo...

A **linha do contínuo** é usada para realizar, a cada comprimento de onda lido, a razão dos valores de refletância dos dados originais pelos valores de refletância contidos na projeção dessa linha, gerando um novo gráfico, visto a seguir...

Abaixo, vamos observar a curva de refletância de pedra sabão **normalizada**!

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

As feições de absorção derivadas de transição eletrônica em íons de ferro presentes no arranjo cristalino de **goethita*** ficam mais bem visíveis ou chamativas.

Já as feições de absorção entre ~1390 e 2500 nm, derivadas de processos de vibração de moléculas possivelmente associados com hidroxila (OH^-) ou com a ligação **Mg-OH** presentes na estrutura química do mineral **talco****, continuam visíveis e delineadas, assim como já eram na curva de refletividade original!

* Ver [20] sobre o comportamento espectral da goethita [$FeO(OH)$].

** Ver [19] e [20] sobre o comportamento espectral do talco $\{Mg_6[Si_8O_{20}](OH)_4\}$.

Com a curva de refletância de pedra sabão **normalizada**, também é possível realizar o cálculo de índices ou métricas espectrais!

Para ilustrar, vamos calcular a métrica profundidade da feição de absorção em 1390 nm (OH⁻) ou band depth:

Nome	Tipo
A05.000.sco	Documento de Texto
A05.001.sco	Documento de Texto
A05.002.sco	Documento de Texto
A09.000.sco	Documento de Texto
A09.001.sco	Documento de Texto
A09.002.sco	Documento de Texto

A última etapa é **salvar** todos os arquivos das leituras de refletância, sejam os dados brutos assim como aqueles corrigidos (splice) e normalizados etc., esses últimos na **formato ASCII...**

**Saga finalizada
com sucesso!**

**Retornando a Recife,
para iniciar a fase
final...**

De Confins a Guararapes...

A INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

De volta ao DGEO-UFPE...

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

A última etapa é iniciar a interpretação das leituras de refletância!

*Assim, podemos criar **referências** ou **bibliotecas espectrais** para diferentes estudos geológicos!*

*Os dados **ASCII** podem ser abertos em programas gratuitos...*

*... como **HypPy** (Hyperspectral Python)*,*

Libre Office*,*

*e **Orange Data Mining*****...*

HypPy

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

* Para download: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14335092>

Acesso: 23/nov/2025.

** Para download: <https://pt-br.libreoffice.org/> Acesso: 23/nov/2025.

*** Para download: <https://orangedatamining.com/> Acesso: 23/nov/2025.

A interpretação das feições de absorção deve ser feita com cautela, considerando-se algumas etapas como...

1

*Abrir os arquivos **ASCII** em um programa (ex.: HypPy, Orange Data Mining, Libre Office)*

2

*Gerar o **gráfico da curva de refletância** e analisar quais as **faixas espectrais** registradas pelo equipamento*

3

*Reconhecer as **feições de absorção** e quais são, possivelmente, relacionadas com processos de **transição de elétrons** ou de **vibração de moléculas***

4

***Marcar** as feições de absorção e seus comprimentos de onda, além de analisar, por exemplo, a forma, assimetria/simetria e profundidade delas*

5

***Consultar a literatura própria** acerca de **comportamento espectral** do material, e embasar a discriminação espectral do alvo estudado tendo outros tipos de dados (ex.: geoquímicos, petrográficos)*

6

*Se necessário, **aplicar ou criar métricas ou índices espectrais** (ou outros processamentos) que promovam a discriminação rápida do alvo e/ou a estimativa de algum parâmetro...*

Vamos ilustrar a interpretação de curvas de refletância de minerais associados a três locais do Nordeste do Brasil:

Gemas encontradas no Estado do Rio Grande do Norte (Subprovíncia Norte da Província Borborema)*.

Pigmentos minerais obtidos de limonitas e sedimentos argilosos da Região Metropolitana do Recife (Bacia Pernambuco)**.

Cristais de **vermiculita expandida**, ou seja, aquecidos a aproximadamente 1000 °C (fase de beneficiamento). A região fonte de vermiculita é o oeste do Estado de Pernambuco (Subprovíncia Sul da Província Borborema)***.

* Ver os trabalhos publicados pelo Grupo de Pesquisa Geologia Espectral: [4], [5], [9], [10], [11], [29].

** Ver os trabalhos do Grupo de Pesquisa Geologia Espectral publicados em parceria com o Projeto de Extensão Cores do Nordeste da UFPE: [2] e [3].

*** Ver o trabalho publicado pelo Grupo de Pesquisa Geologia Espectral: [12].

As áreas focadas estão aqui indicadas*...

NORDESTE DO BRASIL

Vamos nos direcionar à interpretação de:

Composição química

Cor
Albedo

Estimativa de teor elementar

Separabilidade espectral com Estatística

* A caracterização espectral a ser ilustrada é proveniente de trabalhos científicos publicados e com a participação de membros do Grupo de Pesquisa Geologia Espectral da UFPE.

Da Subprovincia Norte da Provincia Borborema, vamos começar com a caracterização espectral de uma gema... um cristal lapidado de **esmeralda!**

Como **interpretar as feições de absorção** de forma qualitativa?

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

O primeiro passo é estipular os intervalos de comprimento de onda mais favoráveis para ocorrer processos de transição eletrônica (~350 a ~1200 nm), e intervalos promissores para acontecer processos de vibração molecular (~1200 a 2500 nm).

E, no final, **marcar** as feições de absorção!!!

Literatura prévia deve ser consultada para justificar e explicar as feições de absorção...

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 95, NO. B8, PAGES 12,653-12,680, AUGUST 10, 1990

High Spectral Resolution Reflectance Spectroscopy of Minerals

ROGER N. CLARK, TRUDE V. V. KING, MATTHEW KLEJWA,¹ AND GREGG A. SWAYZE

U.S. Geological Survey, Denver, Colorado

[19]

NORMA VERGO

U.S. Geological Survey, Reston, Virginia

[30]

SPECTROSCOPY LAB SCIENCE

Spectral Library

[31]

Biblioteca Espectral

[32]

GEOPHYSICS, VOL. 42, NO. 3 (APRIL 1977): P. 501-513, 10 FIGS.

[17]

SPECTRAL SIGNATURES OF PARTICULATE MINERALS IN THE VISIBLE AND NEAR INFRARED

GRAHAM R. HUNT*

(...)

Anotando as feições de absorção de **esmeralda** e interpretando-as com dados de literatura, temos que...

... o cromóforo que explica a cor **verde** é o cromo (Cr^{3+})*

Ferro também aparece como metal de transição que gera feição de absorção no infravermelho próximo.

Moléculas de água, relacionadas com íons alcalinos em canais estruturais de berilo, geram intensas feições de absorção entre cerca de 1145 nm e ~2500 nm!

* A esmeralda é uma variedade verde do berilo ($\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$), havendo quantidades traço de cromo na amostra ML06. Ver [9], [10] e [11].

Vamos olhar, em detalhe, a **faixa do visível** ($\lambda = 380$ a 760 nm) para melhor entender a **cor verde da esmeralda...**

Feições de absorção nas faixas do azul visível e vermelho visível geram o pico de refletividade na faixa do **verde visível...**

Agora, vamos analisar a curva de refletância de cristal bruto de **turmalina azul-verde neon (Turmalina Paraíba)*!**

C14T

0,5 cm

Os cromóforos que explicam a cor **azul-verde neon** são o **manganês e o cobre**!**

Feições de absorção profundas e bem definidas ocorrem entre cerca de 1300 a 2500 nm e são derivadas de vibração de moléculas como **hidroxila e metal-hidroxila****.

* É uma turmalina elbaíta ou silicato complexo que contém boro, além de íons de lítio e alumínio que ocupam o sítio Y numa razão 1:1. Possui teores elevados de cobre (geralmente, maiores que 1% wt. CuO) e de manganês. Maiores detalhes, ver [33] e [34]. ** Ver [5] e [35].

Mas...

Será que é possível *estimar o conteúdo de elementos cromóforos* usando dados de espectroscopia de refletância?

A normalização de dados de refletância espectral* é um procedimento muito usado para estimar conteúdo elementar, por exemplo... mas deve ser balizado por outros dados, como os *geoquímicos*...

Vamos acompanhar, a seguir, a *estimativa de conteúdo de cobre* de dois cristais de turmalina elbaíta, sendo uma a turmalina azul-verde neon (C14T) e a outra, uma turmalina esverdeada (C3VC).

* Ver [27] e [28].

O duelo das turmalinas elbaítas ricas em cobre!

> 1% wt. CuO

< 1% wt. CuO

Ficha técnica:
Amostra **C14T**
CuO*: 1,48% wt.

Ficha técnica:
Amostra **C3VC**
CuO*: 0,93% wt.

Para iniciar a **comparação**, vamos **normalizar** os espectros das turmalinas (remoção do contínuo)...

* Ver [5] e [34].

Em seguida, calcula-se o **índice espectral** chamado **profundidade da feição de absorção** (band depth)...

... no caso, escolheu-se uma feição de absorção derivada do processo de transição de elétrons em íons de cobre.... a feição centrada em **922 nm***!

A **profundidade** para a amostra **C14T** é $1 - 0,25 = 0,75$

A **profundidade** para a amostra **C3VC** é $1 - 0,64 = 0,36$

* Procedimento já realizado em [5].

O que podemos concluir?

Para esse estudo de caso, a **maior profundidade** da feição de absorção de cobre mostra associação com **maior teor desse elemento** quantificado por química mineral...

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

Esse breve exemplo revela o poder da espectroscopia de refletância na exploração das **características microscópicas** de minerais, rochas e outros alvos geológicos...

... convergendo ao uso variado, de dados de refletância espectral sistemáticos, para solucionar questões no âmbito da mineração, exploração de hidrocarbonetos, ambientais, da cartografia geológica básica etc.

E com outras variedades coloridas de turmalinas elbaítas...

... como discriminá-las de forma mais automatizada usando as curvas espectrais?

Podemos usar tratamentos estatísticos, aprendizado de máquina e, novamente, os índices espectrais, entre outras possibilidades diversas!

Considerando as amostras de turmalinas cupríferas já comentadas, bem como outras variedades de cor, vamos usar as curvas espectrais dessas amostras e **aplicar uma estatística multivariada...**

Abaixo, exemplos de turmalinas de cores variadas e relação de principais cromóforos*:

* Os cristais de turmalina ilustrados aqui são provenientes da Faixa Seridó, especificamente, dos seguintes pegmatitos [5, 34]: pegmatito Bulandeira (código de amostra iniciada pela letra "B"), pegmatito Capoeira (códigos de amostras iniciadas pela letra "C"), pegmatito São José da Batalha (códigos de amostras iniciadas pela letra "S").

A análise de componentes principais (ACP)* foi escolhida para exemplificar a automatização de agrupamento de amostras de turmalinas elbaítas com composições químicas similares.

Considerando apenas a **faixa de 350 a 1200 nm**, as curvas de refletância de 30 cristais de turmalinas elbaítas foram usadas para aplicar a **ACP****, a fim de gerar novas variáveis chamadas **componentes principais** que contêm informações **descorrelacionadas...**

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

* Maior detalhamento da ACP pode ser visto em [36] e [37].

** Procedimento já realizado em [5], usando a faixa do visível ao infravermelho próximo em que ocorrem processos de transição eletrônica em íons relacionados a elementos cromóforos.

Cristais de turmalinas com composição química similar apresentam feições de absorção semelhantes, logo, uma informação redundante que é separada numa certa componente principal.

*Veja o gráfico da componente principal 4 versus componente principal 3 e o **agrupamento** de turmalinas com composições similares...*

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

Da *Bacia Pernambuco*, vamos analisar dois **pigmentos minerais*** ricos em *caulinita*** e **óxido ou hidróxido de ferro...**

Pigmento Sombra de Nazaré

Pigmento Terra de Itapuama Natural

Vamos discriminar as feições de absorção e determinar qual o **óxido ou hidróxido de ferro** que predomina...

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

O duelo de

HEMATITA
 Fe_2O_3

GOETHITA
 $\text{FeO}(\text{OH})$

* São pigmentos estudados em [2] e [3] e pertencentes ao acervo do Projeto de Extensão Cores do Nordeste da UFPE. A conta Instagram desse projeto é @coresdonordesteufpe

** Feições de absorção diagnósticas de caulinita $[\text{Al}_4\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_8]$ podem ser estudadas em detalhe em [19] e [20].

Processos de transição de elétrons em íons de **ferro** presentes nas estruturas de goethita e hematita geram absorções na faixa do visível ao infravermelho próximo.

A feição de absorção mais diagnóstica é a de 900 nm... o material é **goethítico** se essa absorção estiver centrada em comprimento de onda > 900 nm*.

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

Assim, o pigmento Terra de Itapuama Natural tem, como principal mineral portador de ferro, a **goethita**. Já o pigmento Sombra de Nazaré é caracterizado por feições de absorção de **hematita**!

* Feições de absorção de goethita e hematita podem ser estudadas em [20].

Vamos reconhecer a **cor...**

Pigmento Sombra de Nazaré

Pigmento Terra de Itapuama Natural

Visível

Analisando a faixa do visível ($\lambda = 380-760$ nm), o pigmento Terra de Itapuama Natural possui maior refletividade nos comprimentos de onda do amarelo e do vermelho, gerando sua **cor amarelo ocre característica!**

Já o pigmento Sombra de Nazaré não possui tão alta contribuição da refletividade nos comprimentos de onda do amarelo, mas sim nas faixas do laranja e do vermelho. Isso explica sua **cor vermelho ocre!**

Vamos
diferenciar os
materiais pelo
albedo*...

Pigmento Sombra de Nazaré

Pigmento Terra de Itapuama Natural

Podemos quantificar o albedo em todo o intervalo medido ($\lambda = 350$ a 2500 nm) ou partes do espectro, a depender do caso.

No exemplo dos dois pigmentos minerais, vamos avaliar a área “embaixo” da curva de refletividade na faixa de 350 a ~ 1150 nm...

Observe que o pigmento Terra de Itapuama Natural tem maior “área”, ou seja, é o **pigmento mais claro ou o que tem maior albedo!**

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

* Entenda o albedo como a quantificação da luz refletida pelos alvos. O albedo nos diz sobre a tonalidade do alvo e pode ser calculado por uma função integral.

E se houver a **umectação*** do pigmento mineral?

O pigmento mineral pode, por exemplo, ser molhado intencionalmente, ou...

... pode ser elaborada uma tinta, como uma aquarela artesanal, cuja formulação é marcada por adição de umidade...

Mas...

Como uma aquarela artesanal é feita**?

PIGMENTO

+

VEÍCULO

(água deionizada, goma arábica, glicerina, mel, lauriléter sulfato de sódio ou fel de boi e antifúngicos)

+

MOAGEM ADEQUADA

=

AQUARELA ARTESANAL

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

* A influência da umidade nas leituras de refletividade pode ser analisada em [23] e [24].

** Ver os trabalhos de [38] e [39].

Vamos **comparar** as curvas de refletância do pigmento mineral Terra de Itapuama Natural e da respectiva tinta aquarela artesanal.

As feições de absorção de ferro férrico (goethita) e de hidroxila e Al-OH (caulinita) aparecem em ambas as curvas. **Feições de água** em ~1400 e ~1900 nm podem ficar mais pronunciadas na curva da aquarela...

Albedo diminui

Pigmento

Aquarela

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

Já o **albedo** diminui na curva de refletância da aquarela artesanal devido à água, glicerina e mel adicionados (umidade!), evidenciando uma **tonalidade mais escura** do amarelo ocre.

Da Subprovincia Sul da Provincia Borborema, vamos analisar as curvas de refletância de cristais de **vermiculita expandida*** com diferentes granulometrias...

Vermiculita expandida "fina"

Vermiculita expandida "grossa"

A composição química já está indicada**...

* A vermiculita é um filossilicato com fórmula geral $(Mg, Ca)_{0,6-0,9}(Mg, Fe^{3+}, Al)_6[(Si, Al)_8O_{20}](OH)_4 \cdot nH_2O$ [40].

** Ver detalhes da caracterização espectral em [41].

Qual curva de refletância representa a amostra de **vermiculita expandida de granulometria mais fina**?

Curva A?

Curva B?

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

Como solucionar
essa questão?

Eis que o **albedo** aparece como característica diagnóstica desse desafio...

A regra é clara! Quanto menor a granulometria, maior a refletividade ou maior o albedo*...

Menor granulometria de um material implica em menor quantidade de sombra quando a luz incide nele...

Observe que a área “embaixo” da curva do material A é maior que a área da curva B...

... assim, a **vermiculita expandida “fina”** é representada pela **curva de refletividade A!**

* Ver [21] e [22].

Esses exemplos aplicados a materiais provenientes de áreas do Nordeste do Brasil ilustram algumas vertentes de estudos no campo do Sensoriamento Remoto Geológico.

Dentre as várias possibilidades de processamento dos dados de refletância espectral e metodologias de análise, o mundo microscópico pode ser revelado de forma rápida e não destrutiva, abrindo caminho a diversos outros temas de estudos na Geologia...

Fim

CRÉDITOS DAS IMAGENS

Parte dos elementos usados nesse documento são provenientes do programa Canva.

Algumas fotografias autorais de membros da equipe executora do Projeto de Extensão Através dos Espectros foram processadas com a ferramenta denominada Cartoonify, incluída no programa Canva.

As imagens em estilo pop art, mostradas nas páginas 17, 29, 31 e 48, foram geradas usando a ferramenta Microsoft Designer.

As imagens das sondas muglight e prendedor de folha mostradas na página 35 são provenientes do sítio eletrônico da empresa Malvern Panalytical [25]. Essas duas imagens foram processadas com a ferramenta Cartoonify do programa Canva.

Gráficos de curvas de refletância foram produzidos pelos autores usando o programa gratuito HypPy (Hyperspectral Python), com edição feita no programa InkScape, também gratuito. As curvas de refletância dos minerais e rocha mostrados são do acervo do Grupo de Pesquisa Geologia Espectral e do Projeto de Extensão Através dos Espectros, ambos da UFPE. Apenas a curva de refletância de caulinita, mostrada na parte superior da capa do documento, provém de [30].

REFERÊNCIAS CITADAS

[1] Moura, W.A.L., Carrino, T.A., Pabón, R.E.C.; Lima Filho, M.F., Souza Neto, J.A. 2022. Applying spectral tools in a mixed siliciclastic-carbonate environment: an integrative sedimentological case study from the Estiva Formation, Pernambuco Basin, northeast Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 116: 103831. DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.jsames.2022.103831>

[2] Carrino, T.A, Pereira, R., Correa Pabón, R.E., Marinho, E.F.R.J.C., Sá, C.M.L., Ortiz, S.M., Silva, E.F., Nascimento, A.P.C., Hirata, I.R. 2025. Das Artes Visuais às Geociências: uma biblioteca espectral de pigmentos sintéticos e minerais para ensino multi e interdisciplinar. *Terrae Didatica*, 21: e025026. DOI: <https://doi.org/10.20396/td.v21i00.8679139>

[3] Carrino, T.A., Pereira, R., Correa Pabón, R.E., Marinho, E.F.R.J.C., Sá, C.M.L., Ortiz, S.M., Silva, E.F., Nascimento, A.P.C., Hirata, I.R. 2025. Biblioteca espectral de pigmentos sintéticos e minerais do Projeto de Extensão Cores do Nordeste da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil (v. 1.0). Banco de dados. Zenodo. 41p. DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906872>

[4] Carrino, T.A., Barreto, S.B., Santos, L.M.L., Araújo Neto, J.F., Correa Pabón, R.E., Matos, I.M.S., Azevedo, R.M.S., Albuquerque da Silva, L., Oliveira, P.J.A., Santos, G.L. 2024. Spectral library of gemological minerals from NE Brazil: a reference to aid the reflectance spectra-based discrimination of gem-quality materials. *Journal of South American Earth Sciences*, 143: 104997. DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.jsames.2024.104997>

[5] Carrino, T.A., Barreto, S.B., Oliveira, P.J.A., Araújo Neto, J.F., Correia, A.M.L. 2019. Linking gemology and spectral geology: a case study of elbaïtes from Seridó Pegmatite Province, Northeastern Brazil. *Brazilian Journal of Geology*, 49: e20180113. DOI:

<https://doi.org/10.1590/2317-4889201920180113>

[6] Mesquita, N.M., Carrino, T.A., Souza Neto, J.A. 2019. *The use of reflectance spectroscopy and the prehnite spectral index to target gold mineralization at the Bonfim polymetallic skarn deposit, Seridó Mobile Belt, Borborema Province, Brazil.* *Ore Geology Reviews*, 115: 103192. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103192>

[7] Silva, I.M.G., Moura, W.A.L., Correia Filho, O.J.; Carrino, T.A., Corrêa, M.M., de Souza Neto, J.A. 2020. *Early evidence of pyrometamorphism and a late hydrothermal alteration related to Albian volcanism in the Pernambuco sedimentary basin, northeast Brazil.* *Journal of South American Earth Sciences*, 104: 102907. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102907>

[8] Silva, L.A., Carrino, T.A., Lira Santos, L.C.M., Correa Pabón, R.E. 2022. *Spectral characterization of the Umbuzeiro Doce skarn target (Brazil): insights for the exploration of a W-Mo-gemological vesuvianite system.* *Brazilian Journal of Geology*, 52: e20220035. DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-4889202220220035>

[9] Araújo Neto, J.F.; Barreto, S.B.; Carrino, T.A.; Muller, A.; Santos, L.C.M.L. 2019. *Mineralogical and gemological characterization of emerald crystals from Paraná deposit, NE Brazil: a study of mineral chemistry, absorption and reflectance spectroscopy and thermal analysis.* *Brazilian Journal of Geology*, 49: e20190014. DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-4889201920190014>

[10] Araújo Neto, J.F.; Barreto, S.B.; Carrino, T.A.; Souza, I.M.B.A, Santos, G.L. 2021. *Geochemical and reflectance spectroscopy data integration to characterize emerald deposits: the case of the Paraná deposit, Brazil.* *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 93(1): e20200236. DOI: <https://doi.org/10.1590/0001-3765202120200236>

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

[11] Araújo Neto, J.F., Carrino, T.A., Santos, L.C.M.L., Correa Pabón, R.E. 2024. Advances for the exploration of tectonic-magmatic related emerald deposits using a high-resolution spectral approach: unraveling the spectral footprint of the Paraná deposit (NE Brazil). *Economic Geology*, 119: 355-371. DOI: <https://doi.org/10.5382/econgeo.5053>

[12] Silva, L.V.H., Carrino, T.A., Bertotti, A.L., Correa Pabón, R.E., Ferreira, V.P., Cunha, A.L.C. 2025. Análises espectrais das vermiculitas da região de Parnamirim, oeste de Pernambuco: caracterização preliminar, feições de absorção e albedo. In: XXI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2025, Salvador. URL: <https://proceedings.science/sbsr-2025/trabalhos/analises-espectrais-das-vermiculitas-da-regiao-de-parnamirim-oeste-de-pernambuco?lang=pt-br> Acesso: 24/out/2025.

[13] Santos, B.C. 2023. Evaporitos da Formação Codó: estratigrafia, evolução e paleogeografia. 123p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Curso de Geologia, Departamento de Geologia, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. URL: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65299> Acesso: 24/out/2025.

[14] Van Schmus, W.R., Oliveira, E.P., Silva Filho, A.F., Toteu, S.F., Penaye, J., Guimarães, I.P. 2008. Proterozoic links between the Borborema Province, NE Brazil and the Central African Fold Belt. *Geological Society, London, Special Publications*, 294: 69-99. DOI: <https://doi.org/10.1144/sp294.5>

[15] Silva Filho, A.F., Guimarães, I.P., Van Schmus, W.R., Armstrong, R.A., Silva, J.M.R., Osako, L.S., Cocentino, L.M. 2014. SHRIMP U-Pb zircon geochronology and Nd signatures of supracrustal sequences and orthogneisses constrain the Neoproterozoic evolution of the Pernambuco-Alagoas domain, southern part of Borborema Province, NE Brazil. *International Journal of Earth Sciences*, 103: 2155-2190. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00531-014-1035-4>

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

[16] Meneses, P.R., Almeida, T. Sano, E.E. 2025. *Processamento de imagens de sensoriamento remoto*. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 420p. URL: <https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/view/668/908/8576> Acesso: 24/out/2025.

[17] Hunt, G.R. 1977. *Spectral signatures of particulate minerals, in the visible and near-infrared*. *Geophysics*, 42: 501-513. DOI: <https://doi.org/10.1190/1.1440721>

[18] Hunt, G.R. 1979. *Near-infrared (1.3-2.4 um) spectra of alteration minerals – Potential for use in remote sensing*. *Geophysics*, 44(12): 1974-1986. DOI: <https://doi.org/10.1190/1.1440951>

[19] Clark, R.N., King, T.V.V., Klejwa, M., Swayze, G.A., Vergo, N. 1990. *High spectral resolution reflectance spectroscopy of minerals*. *Journal of Geophysical Research*, 95(B8): 12653-12680. DOI: <https://doi.org/10.1029/JB095iB08p12653>

[20] Pontual, S., Merry, N., Gamson, P. 2008. *Spectral interpretation - Field manual*. GMEX. *Spectral Analysis guides for mineral exploration*. Victoria: AusSpec International Pty. 189 p.

[21] Townsend, T.E. 1987. *Discrimination of iron alteration minerals in visible and near infrared reflectance data*. *Journal of Geophysical Research*, 92: 1441-1454. DOI: <https://doi.org/10.1029/JB092iB02p01441>

[22] Meneses, P.R. 2001. *Fundamentos da radiometria óptica espectral*. In: Meneses, P.R., Madeira Netto, J.R. (Orgs.). *Sensoriamento remoto. Reflectância dos alvos naturais*. Brasília, Editora da Universidade de Brasília, p. 15-40.

[23] Bedidi, A., Cervelle, B., Madeira Netto, J.S., Pouget, M. 1992. *Moisture effects on visible spectral characteristics of lateritic soils*. *Soil Science*, 153 (2): 129-141.

[24] Madeira Netto, J.S., Baptista, G.M.M. 2000. *Reflectância espectral de solos*. Ministério de Agricultura e do Abastecimento. 55p. ISBN: 1517-5111. URL: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/564014/1/doc25.pdf> Acesso: 24/out/2025.

[25] Malvern Panalytical. *Espectrorradiômetro ASD FieldSpec® 4 Hi-Res NG*. URL: <https://www.malvernpanalytical.com/br/products/product-range/asd-range/fieldspec-range/fieldspec-4-hi-res-ng-spectroradiometer> Acesso: 23/out/2025.

[26] Kerr, A., Rafuse, H., Sparkes, G., Hinchey, J., Sanderman, H. 2011. *Visible/infrared spectroscopy (VIRS) as a research tool in economic geology: background and pilot studies from Newfoundland and Labrador*. *Current Research*, 11(1): 145-166. URL: <https://www.gov.nl.ca/iet/files/mines-geoscience-publications-currentresearch-2011-kerrvirs-2011.pdf> Acesso: 24/out/2025.

[27] Clark, R.N., Roush, T.L. 1984. *Reflectance spectroscopy: quantitative analysis techniques for remote sensing applications*. *Journal of Geophysical Research*, 89(B7): 6329-6340. DOI: <https://doi.org/10.1029/JB089iB07p06329>

[28] Hecker, C., Van Ruitenbeek, F.J.A., Van der Werff, H.M.A., Bakker, W.H., Hewson, R.D., Van der Meer, F.D. 2019. *Spectral absorption feature analysis for finding ore. A tutorial on using the method in geological remote sensing*. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 7: 51-71. DOI: <https://doi.org/10.1109/MGRS.2019.2899193>

[29] Carrino, T.A., Barreto, S.B., Santos, L.C.M.L., Araújo Neto, J.F., Correa Pabón, R.E., Matos, I.M.S., Azevedo, R.M.S., Silva, L.A., Oliveira, P.J.A., Santos, G.L. 2025. *Biblioteca espectral de gemas do Nordeste do Brasil (Carrino et al., 2024)*. Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia e Geociências, Departamento de Geologia. Banco de dados/Dataset. Zenodo. 31p. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14962304>

[30] Kokaly, R.F., Clark, R.N., Swayze, G.A., Livo, K.E., Hoefen, T.M., Pearson, N.C., Wise, R.A., Benzel, W.M., Lowers, H.A., Driscoll, R.L., Klein, A.J. 2017. USGS Spectral Library Version 7: U.S. Geological Survey Data Series 1035, 61p. DOI: <https://doi.org/10.3133/ds1035>

[31] Serviço Geológico do Brasil. Biblioteca Espectral Mineral. URL: <https://sgb.gov.br/biblioteca-espectral-mineral> Acesso: 24/out/2025

[32] Meneses, P.R., Almeida, T., Baptista, G.M.M. 2019. *Reflectância dos materiais terrestres. Análise e interpretação*. São Paulo: Oficina de Textos. 334p. ISBN: 978-85-7975-301-5

[33] Rossman, G.R., Fritsch, E., Shigley, J.E. 1991. Origin of color in cuprian elbaite from São José de Batalha, Paraíba, Brazil. *American Mineralogist*, 76: 1479-1484.

[34] Barreto, S.B. 1999. *Caracterização química, óptica e estrutural das turmalinas gamológicas dos pegmatitos Capoeiras, Quintos, Bulandeira e Batalha, Província Pegmatítica Boborema, Nordeste do Brasil*. PhD Thesis, Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona, Barcelona, 561p.

[35] Bierwirth, P.N. 2008. *Laboratory and imaging spectroscopy of tourmaline - a tool for mineral exploration*. In: 14° Australasian Remote Sensing and Photogrammetry Conference. Darwin, Proceedings, 12p.

[36] Pearson, K. 1901. On lines and planes of closest fit to systems of points in space. *Philosophical Magazine Series*, 6: 559-572.

[37] Hotelling, H. 1933. Analysis of a complex of statistical variables into principal components. *Journal of Education Psychology*, 24: 498-520.

[38] Pereira, R., Fallgatter, C., Carrino, T.A., Piovesan, E.K., Pessanha Farias, R., Rodrigues Garcia, F., Carbone, A., Ozana do Nascimento, D., Bezerra, G.C.S., Lima de Sá, G., Nascimento, I. de O., Sabino Júnior, J.R., Campos de Melo, L.V., Lima Nogueira, M.E.de, Gouveia Lima, M., Ferreira Cavalcante, M.A., Ferreira Pereira, N.V., Mazzetto dos Anjos, P.H.F. 2025. *Preparação de pigmentos naturais e materiais artísticos artesanais. Apostila para aulas práticas - Projeto de Extensão Cores do Nordeste - UFPE.* Zenodo. 136p. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15127178>

[39] Carrino, T.A., Pereira, R., Correa Pabón, R.E., Marinho, E.F.R.J.C., Sá, C.M.L., Ortiz, S.M., Silva, E.F., Nascimento, A.P.C. 2025. *Biblioteca espectral de tintas aquarelas artesanais do Projeto de Extensão Cores do Nordeste da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil (v. 1.0).* Banco de dados. Zenodo. 37 p. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14927613>

[40] Deer, W.A., Howie, R.A., Zussman, J. 2010. *Minerais constituintes de rochas.* Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 727p.

[41] Swayze, G.A., Lowers, H.A., Benzel, W.M., Clark, R.N., Driscoll, R.L., Perlman, Z. S., Hoefen, T. M., Dyar, M.D. 2018. *Characterizing the source of potentially asbestos-bearing commercial vermiculite insulation using in situ IR spectroscopy.* *American Mineralogist*, 103: 517-549. DOI: <https://doi.org/10.2138/am-2018-6022>

2025

Como citar?

Carrino, T.A., Correa Pabón, R.E., Monteiro Lima, H., Pitombeira, J.P.A., Bertotti, A.L., Santos, L.C.M.L. 2025. A Espectroscopia de Refletância em Quadrinhos. Versão 1.0. Zenodo. 84 p.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17049549>

